

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
220 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	

UN ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA DONNI SOVUQ KONDITSIONERLASH TIZIMINING MODELLARI VA ULARNING TAVSIFLARI

Akramova Gulhayo Abidovna

Andijon mashinasozlik instituti tayanch doktoranti
ORCID 0009-0008-3544-0176

Yusupov Azamat Alijonovich

Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
ORCID 0000-0001-7967-0098

Annotatsiya: Ushbu maqolada bug'doyning non va non mahsulotlarini ishlab chiqarishda muhim ahamiyatga ega ekin ekanligi hamda uning hosildorligini oshirish uchun avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlaridan foydalanish zarurligi ta'kidlanadi. Shuningdek, sifatli mahsulot ishlab chiqarish uchun donni tozalash va maydalash bosqichlarining professional yondashuv asosida amalga oshirilishi lozimligi qayd etiladi.

Kalit so'zlar: bug'doy, don mahsulotlari, un ishlab chiqarish, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi, hosildorlik, sifatli un, donni maydalash, tegirmon, mahsulot sifati, eksportbop mahsulot.

Abstract: This article emphasizes that wheat is an important crop in the production of bread and bakery products, as well as the need to use automated control systems to increase its yield. It is also noted that the stages of grain cleaning and grinding for the production of a quality product should be carried out on the basis of a professional approach.

Keywords: wheat, grain products, flour production, automated control system, productivity, quality flour, grain grinding, mill, product quality, exportbop product.

Аннотация: В этой статье подчеркивается, что пшеница является важной культурой в производстве хлеба и хлебобулочных изделий, а также необходимость использования автоматизированных систем управления для повышения ее урожайности. Также отмечается, что для производства качественного продукта этапы очистки и измельчения зерна должны выполняться на основе профессионального подхода.

Ключевые слова: пшеница, зерновые продукты, производство муки, автоматизированная система управления, урожайность, качество муки, дробление зерна, мельница, качество продукции, экспортный продукт.

KIRISH

Bug'doy – dunyoning ko'plab hududlarida non va non mahsulotlarini tayyorlashda keng qo'llaniladigan asosiy don ekinlaridan biridir [1, 2]. Jahonda don va don mahsulotlariga bo'lgan talab

yildan yilga ortib bormoqda. Mamlakatimizda esa non eng asosiy oзуqalardan biri sifatida alohida o‘rin tutadi. Shu sababli yurtimizda don mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyoj har doim barqaror saqlanib kelmoqda. Sifatli va eksportga yaroqli un mahsulotlarini ishlab chiqarish esa soha vakillari zimmasiga yuklatilgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Un ishlab chiqarish sanoati xodimlari oldida turgan eng asosiy maqsad – tayyor mahsulot unumdorligi va sifatini oshirishdir. Bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun donni maydalashdan oldin namlash va sovuq konditsioner qilish kabi bosqichlarni avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari orqali bajarish zarur. Chunki unning unumdorligi va sifati uning tarkibi va ishlov berish usullariga, bu esa o‘z navbatida bug‘doyning xususiyatlari va sifatli yanchilishiga bog‘liq.

Tegirmonchilar uchun bug‘doyni tozalash va maydalashga tayyorlash bosqichlari alohida ahamiyatga ega. Ushbu jarayonlar orqali donni eng yuqori un ekstraksiyasi va eng sifatli un ishlab chiqarish imkonini beruvchi muvozanatli tegirmon tizimini yaratish mumkin.

Sifatli un ishlab chiqarish jarayonida optimal natijaga erishish uchun bir qator ko‘rsatkichlarni hisobga olish zarur. Oqsil moddalarning miqdori, tarkibi, holati va xususiyatlari ushbu jarayonda birinchi darajali ahamiyatga ega. Bug‘doy xamirining elastikligi, plastikligi va qovushqoqligini belgilovchi reologik xossalar aynan unning tarkibidagi oqsil moddalarga bog‘liqdir. Bug‘doy donida oqsil moddalarning miqdori 7% dan 26% gacha bo‘ladi, bu ko‘rsatkich bug‘doy navi xususiyatlariga va tuproq-iqlim, ob-havo hamda agrotexnik sharoitlariga qarab keng o‘zgaradi [3].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

R. M. Tursunov (2020) – "Oziq-ovqat sanoatida sovutish va konditsioner tizimlari" nomli maqolasida olim donni saqlashda sovuq sharoitlarning muhimligini ta’kidlagan. U sovutish tizimlarining samaradorligini oshirish va energiya sarfini kamaytirish uchun yuqori samarali konditsioner tizimlaridan foydalanish zarurligini ko‘rsatgan. Tadqiqotda donning optimal saqlanishi uchun sovutish tizimlarini modernizatsiya qilish va avtomatlashtirish kerakligi ta’kidlangan.

M. A. Qodirov (2019) - "Sanoat tizimlarida iqlim va haroratni boshqarishning ahamiyati" mavzusida olib borgan ilmiy ishida, u donni saqlashda sovuq konditsioner tizimlarining iqlim o‘zgarishlariga qanday moslashishi va ularning samaradorligini qanday oshirish mumkinligi haqida fikr bildirgan. U sovutish tizimlarining ishlashini yanada samarali qilish uchun yangi modellarni taklif qilgan va ularning energiya samaradorligini tahlil qilgan.

F. A. Karimov (2021) - "Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashda yangi texnologiyalar va sovutish tizimlarining rivojlanishi" nomli maqolasida olim donni sovuq saqlash tizimlarining yangilanishi va modellashtirishga oid usullarni ko‘rib chiqadi. U sovutish tizimlarini yangi avlod konditsionerlariga asoslangan texnologiyalar bilan almashtirishni va bu tizimlarning energiya sarfini qanday qilib kamaytirish mumkinligini ta’kidlagan. Maqolada shuningdek, donni sovuq sharoitlarda saqlashning sifatga ta’siri va iqtisodiy samaradorlik masalalari ko‘rib chiqilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda donni sovuq konditsionerlashtirish tizimlarining samaradorligini oshirish uchun turli sovutish modellarining ishlash prinsiplari o‘rganildi. Tizimlarni optimallashtirish bo‘yicha takliflar va ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun tavsiyalar ishlab chiqildi

TAHLIL VA NATIJALAR

Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash jarayonini samarali boshqarish uchun optimal qarorlar qabul qilish zarur. Sovuq konditsionerlash jarayonida donning namligini oshirish, harajatlarni kamaytirish va energiya hamda vaqt sarfini tejashga erishish mumkin. Bu jarayon zamonaviy konditsioner qurilmalari yordamida amalga oshiriladi. Ushbu qurilmalar yuqori chastotali tebranish orqali suv sirt tarangligini kamaytirib, suvning don massasiga tezroq kirishini ta’minlaydi. Natijada suvning kirish samaradorligi ortadi va don tarkibi buzilmaydi.

Tadqiqotlarda asosiy e’tibor donni sovuq konditsionerlash yordamida sifat ko‘rsatkichlarini yaxshilashga qaratilgan. Bunda vitamin moddalarni saqlash, kleykovina miqdorini oshirish va kul

miqdorini kamaytirish kabi natijalarga erishish maqsad qilingan. Sovuq konditsionerlash jarayoni un ishlab chiqarish korxonalarida donga namlik singdirish jarayonining samarali misoli sifatida ko'rib chiqildi.

Bug'doy donining ozuqaviy tarkibi iqlim va tuproqdagi farqlarga qarab o'zgaradi. O'rtacha bug'doy yadrosida 12 foiz suv, 70 foiz uglevod, 12 foiz oqsil, 2 foiz yog', 1,8 foiz mineral moddalar va 2,2 foiz xom tolalar mavjud. Tiamin, riboflavin, niatsin va oz miqdorda A vitamini ham mavjud.

1-rasm. Donning murakkab ochiq tizim sifatida ishlash sxemasi.

Bu yerda turli xil belgilar atrof muhit bilan don almashinuvining moddiy, energiya va axborot oqimlarini belgilaydi: 1-qobiq, 2-endosperm, 3-embriyon, W-atrof-muhit namligi, I-atrof-muhit harorati, -kislrod,, U-issiqlik chiqishi, V-hajmning o'zgarishi.

Donning asos tomonida joylashgan murtak tashqi tomonidan meva yoki urug' qavati bilan qoplangan. murtakning massasi don massasining 2-3% ni tashkil qiladi. Murtak tarkibida 33-39% oqsil, 25% qand, 12-15% yog', 2,2-2,6% sellyuloza va mineral moddalalar mavjud va murtakning qismi esa vitaminlarga boy bo'ladi.

Bug'doyda gliadin va glyutenin oqsillari mavjud va bu oqsillar suvda bo'kib, o'z massasiga nisbatan 20-30% suvni yutadi va kleykovina deb ataluvchi bog'langan elastik massasini hosil qiladi. Kleykovinaning qayishqoq elastik xossalari bug'doy unidan yuqori sifatli non va makaron maxsulotlari tayyorlash imkonini beradi.

- 1,2,3-meva qobig'i;
- 4,5,6-urug' qobig'i;
- 7-aleyron qatlami;
- 8-bug'doy meva qobig'i hujayralarining sirtan qatlamlari;
- 9-endosperm;
- 10 qalqon;
- 11-buyrak;
- Embrionning 12 eksenel qismi;
- 13-ildiz;

2-rasm. Donning ichki tuzilishi.

Bug'doy donining tarkibida unning naviga qarab 11% dan 18-19%gacha oqsil moddasi bo'ladi. Nondagi oqsilning hazm bo'lishi 95%ni tashkil qiladi. Bug'doy donining ichki qismini to'liq endosperm egallaydi. Endosperm krahmal va oqsil zarrachalari bilan to'lgan katta hujayralardan iborat. Endospermning rangi oq yoki biroz sariqroq bo'ladi. Endosperm shaffof, unimon yoki qisman shaffof bo'lishi mumkin. Endospermning kimyoviy tarkibi donning barcha qismlarining tarkibidan farq qiladi. Uning tarkibi 78-82% krahmal, 2% atrofida qand, 13-15 % oqsillar, 0,3-0,5% mineral moddalar 0,5-0,6% yog'lar 0,1-0,15% sellyulozadan iborat. Endosperm bug'doy massasining 80-84% ni tashqil etadi. Bu qayta ishlash jarayonida bug'doy donidan ko'p miqdorda sifatli un olish imkonini beradi. Bug'doy doning oqsil, uglevod va un olish imkonini beradi va donining oqsil uglevod va ferment kompleksi xossalari ham yuqori darajali ahamiyatga ega. Oliy navli un kuldorligiga o'zgaruvchanlik 0,08% ga birinchi navda 0,10%ga ikkinchi navda 0,35%ga yetadi. Bunday ko'rinish yorma tayyorlash zavodlari uchun ham xosdir. Xomshayo va tayyor mahsulot sifati nazoratining ratsional tuzilishi muhim ahamiyatga ega don, un va yormaning ko'p sifat ko'rsatkichlarini aniqlash uchun ancha vaqt sarflanadi(masalan kuldorlik). Shuning uchun ularning tahlili kun davomida bir-uch marta o'tkiziladi. Unning oqligi aniqlash bundan mustasnodir, chunki buning uchun ko'rsatkichlarning diagrammalik lentaga uzluksiz yozadigan masofali nazorat qurilmasi mavjud. Un va yormani boshqa sifat ko'rsatkichlarini avtomatik uslubda tahlil qilish hali ishlab chiqilmagan. Donlarning ustki qatlamlarini quruq va ho'l holda ishlov berishda ularning kul moddalarini kamaytirishdan tashqari donlarda joylashib olgan turli mikroorganizmlardan tozalashdir. Bu jarayonda don yuvadigan uskunadan yuqori samara bilan foydalanish mumkin. Donga ishlov berishdan asosiy maqsadi undagi kul moddasini kamaytirish (0,03-0,04%) hisoblanadi. Bunda don yuzasini tozalash uchun gorizonta ishlov beruvchi mashinada amalga oshiriladi. Endospermning chekka qatlami aleyron qatlab deyiladi, u urug' qobiq ostida joylashadi. Aleyron qatlam ozuqaviy moddalarga endosperm esa krahmalga boy. Aleyron qatlam endospermning tashqi qatlami bo'lib bir qator qalin devorli hujayralardan tuzilgan. Aleyron qatlamning tarkibi oqsillar yog'lar, qandlar, sellyulozalar va mineral moddalar bo'ladi. Aleyron qatlam don massasining 6-8%ni tashkil qiladi [13].

Mazkur ko'rsatkichlarni ta'minlash maqsadida donni namlash qurilmasining bir necha usullarini ko'rib chiqdik. Tadqiqotlar natijasida quyidagi qurilma tadqiq qilindi. Qurilmada ko'plab parametrlar mavjud bo'lib asosiy vazifasi donni aralashtiruvchi bug'li havo haydovchi kurakchalari. Qurilma materiali Stal 304 markadan bo'lib ishlash prinsipi donlarni aylantirish jarayonida donlarni suvpurkab sovuq havo bilan namlashdan iborat.

Donni namlovchi qurilma don namlovchi korpusga yuklash patrubkasi orqali elektromagnitli klapan ochilishi bilan kiradi, don namlanish uchun yetarli miqdor solinganligi sath datchigi orqali aniqlanadi va boshqaruv tizimi (mikrokontroller) ga ma'lumot yuboriladi va don oqimi to'htaydi, elektromagnitli klapan yopiladi va parallel ravishda qurilmaning yuritmasi va kompressor ishga tushadi, havo bosimi kerakli qiymatga yetkach siqilgan havo oqimini chiqarish uchun Vortex trupkasi ochiladi va siqilgan havo yo'lini boshqaruvchi klapan ochilib, val va kurakchalar bo'ylab nam havo yuradi va donni namlaydi. Kurakchalar shakli donni vertikal ko'rinishda yuqoriga va pastga harakatlantirishga imkon beruvchi ko'rinishda bajarilgan. Belgilangan vaqt oralig'ida suv purkagich ga boshqaruv tizimi dan suv purkash uchun motorga buyruq yuboriladi va suv rezervuari dan suv so'riladi va purkaladi. Donni namlash jarayoni mobaynida namlik datchiklarilardan boshqaruv tizimi (mikrokontroller) ga axborot yuborib turiladi, o'rtacha namlik aniqlanadi va namlik qiymatlariga qarab havo klapaniga bug'li havo bosimini o'zgartirish buyrug'i beriladi, namlash jarayonida orqali ishlangan ortiqcha bug' tashqariga chiqariladi. Qurilmadagi donning namligi optimal qiymatga yetganda elektromagnitli klapan ochiladi va donni tushiruvchi qurilma orqali don tashqariga suriladi va chiqarish patrubkasi orqali chiqariladi, namlangan donning qurilmadan to'la bo'shaganligi sarf datchigi orqali aniqlanadi.

3-rasm. Loyihalanayotgan donni danmlovchi qurilmaning 3D ko'rinishi.

Donni sovuq konditsioner qilish jarayonidagi boshqariluvchi qurilmaning modeli donni sovuq konditsioner qilishning quyi tizimi sifatida ko'rib chiqiladi. Bu tizim pog'onali modellar orqali tavsiflanadigan moslashuvchan texnologik tizimdir. Ushbu model donning namlik o'tkazish mexanizmini tahlil qilish asosida ishlab chiqilgan. Model donlararo atmosfera tizimining gidrotermik holat o'zgarishlarini nazorat qilish va bezovta qiluvchi omillarga bog'liq holda jarayon davomiyligini oldindan aytish imkonini beradi. Shuningdek, sovuq konditsionerlash jarayonida donni tayyorlash jarayonining navbat tizimi sifatida ishlash modeli ishlab chiqilib, keyinchalik uni optimallashtirish uchun qo'llanilgan.

Mazkur masalani hal qilishda quyidagilar qo'llaniladi:

- qayta ishlash uchun partiyalarni shakllantirish;
- donni gidrotermik qayta ishlash.

Texnologik jarayonning bosqichlari bir-biriga bog'liq bo'lib, ularning o'zaro ta'sirini hisobga olish talab etiladi. Shu sababli barcha bosqichlarni sinxronlashtirish, murakkab tizimning barqarorligini ta'minlash zarur.

Donning suv bilan o'zaro ta'siri paytida gidrotermik va strukturaviy-mexanik o'zgarishlar yuzaga keladi. Sovuq konditsionerlik jarayonida quyidagi xususiyatlar belgilangan:

- biopolimerlarning namlanish darajasi donning tarkibiy va biokimyoviy o'zgarishlarini belgilaydi;
- namlikning sorbsiya darajasi donning biokimyoviy tarkibi va jarayon parametrlariga bog'liq;
- havo uzatish jarayoni ichki diffuziya mexanizmi bilan boshqariladi;
- harorat va namlikni uzatish jarayoni tenglamalar tizimi bilan tavsiflanadi;
- namlik va don o'rtasidagi sorbsion o'zaro ta'sir bosqichlari aniqlangan ketma-ketlikka asoslanadi;
- konditsionerlik jarayonining davomiyligi asosan ivitish jarayoniga bog'liq;

Sovuq konditsionerlash jarayoniga xos harorat va namlik qiymatlari don va havoning termofizik xususiyatlari bilan aniqlanadi. Bu xususiyatlarni hisoblashda aniqlikni ta'minlash bilan birga, donning biokimyoviy xususiyatlarini umumlashtiruvchi nisbatlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ushbu nisbatlar tadqiqot natijalariga asoslangan bo'lib, jarayon parametrlarini belgilashda muhim ahamiyatga ega.

Havoning termofizik va namlik almashinuvi xususiyatlari quyidagi nisbatlar bilan tavsiflanadi:

- to'yingan suv bug'ining bosimi

$$P_s(t) = 10^6 * \exp \left[A - \frac{B}{\left[\frac{t+273,15}{100} \right]} + \frac{C}{\left[\frac{t+273,15}{100} \right]^2} + \frac{D}{\left[\frac{t+273,15}{100} \right]^4} \right] \quad (1)$$

bu yerda: $P_s(t)$: to'yingan suv bug'ining bosimi (Pa), t -harorat, °C, exp-eksponential funksiya, 10^6 -natijani pascaldagi ifodalash uchun, 273.15- Kelvin va Celsius o'rtasidagi farq. Nam havoning gaz doimiyligi sifatida quyidagi formulalarni topish mumkin:

$$R_{aw}(\phi, t, P_{aw}) = \frac{R}{28,96 - 10,9448 \left(\phi \cdot \frac{P_s(t)}{P_{aw}} \right)} \quad (2)$$

bu yerda R_{aw} -berilgan sharoitlarda gaz yoki aralashmaning koeffitsienti yoki tezlik, R - Gaz doimiysi (ko'pincha 8.314 J/(mol·K) deb olinadi), P_{aw} -nam havo bosimi, ϕ -havoning nisbiy namligi; P_2 temperatur t ga bog'liq bosim, 28.96- Molyar massa (g/mol), 10.9448 - empirik koeffitsient.

Suv bug'ining zichligi (mutlaq namlik) $\rho_w(\phi, t) \text{ kg} / \text{M}^3$

$$\rho_w(\phi, t) = \frac{P_s(t) \cdot \phi}{R_w(t+273,15)} \quad (3)$$

bu yerda: $\rho_w(\phi, t)$ suv bug'ining zichligi (kg/m³), $P_s(t)$ - to'yingan suv bug'ining bosimi (Pa) temperatura t ga bog'liq, ϕ - qiyosiy namlik (masalan, nisbiy namlik), $R_w(t + 273,15)$ -suv bug'ining gaz doimiysi, temperatura Kelvin shartida ifodalangan.

Harorat va bosim sharoitida gazlarning qobiliyatini hisoblashda, shuningdek energiya almashinuvi va termodinamik jarayonlarni o'rganishda quyidagilardan foydalanish mumkin:

$$c_{aw}(u, t, P_{aw}) = \frac{P_{aw}}{R_{aw}(u, t, P_{aw}) \cdot (t+273,15)}; \quad (4)$$

bu yerda: $c_{aw}(u, t, P_{aw})$ -gazning yoki aralashmaning qobiliyati, P_{aw} - atmosferik bosim yoki boshqa bosim (Pa), $R_{aw}(u, t, P_{aw})$ - gaz doimiysi, temperatura t ga bog'liq holda, t -temperatura, $t+273.15$ temperatura Kelvin shartida ifodalangan.

Ommaviy namlik miqdori sifatida quyidagi formuladan foydalanish mumkin: $d_{aw}(\phi, t, P_{aw}) \text{ kg/kg}$

$$d_{aw}(u, t, P_{aw}) = 0,622072 \cdot \phi \cdot \frac{P_s(t)}{P_{aw} - \phi \cdot P_s(t)} \quad (5)$$

bu yerda: $d_{aw}(u, t, P_{aw})$ -suv bug'ining massaviy oqim zichligi (kg/m³), ϕ -qiyosiy namlik (nisbiy namlik), $P_s(t)$ -to'yingan suv bug'ining bosimi temperatura t ga bog'liq (Pa), P_{aw} -atmosferik bosim yoki boshqa bosim (Pa), 0,622072 - suv bug'ining va havoning molyar massalari o'rtasidagi munosabatni ifodalovchi koeffitsient.

Quruq va nam havoning issiqlik sig'imlarini hisoblash quyidagicha:

$$C_{p_{aw}}(\phi, t) = (1 - \phi) c_{p_a}(t) + \phi c_{p_w}(t) \quad (6)$$

bu yerda: $C_{p_a}(t)$ suv bug'lari, $C_{p_w}(t)$ va nam havo.

Formulaning qo'llanilishi quyidagicha:

$$c_{p-a}(t) = 10^3 \left[A - B \frac{t+273,15}{100} + C \left[\frac{t+273,15}{100} \right]^2 \right] \quad (7)$$

bu yerda: C_{p-a} Quruq havoning o'ziga xos izobarik sig'imi (J/(kg·K)), t - temperatura (°C), 10^3 - natijani kilojoulga ifodalash uchun ko'paytiruvchi, A - birinchi empirik koeffitsient (temperaturalarga bog'liq bo'lmagan qism), B - ikkinchi empirik koeffitsient (haroratga bog'liq o'zgarish), C - uchinchi empirik koeffitsient (haroratning yuqori darajadagi ta'siri), z - temperatura bilan bog'liq eksponent.

$$c_{P-w}(t) = 10^3 \left[A - B \frac{t+273,15}{100} + C * \left[\frac{t+273,15}{100} \right]^Z \right] \quad (8)$$

bu yerda: $c_{Pw}(t)$ – suv bug'ining o'ziga xos izobarik sig'imi (J/(kg·K))
Havo namligining massaga ta'sirini quyidagi formula orqali anishlash mumkin:

$$c_{p_{aw}}(\phi, t, P_{aw}) = c_{p_a}(t) + d_{aw}(\phi, t, p_{aw}) \cdot c_{p_w}(t); \quad (9)$$

Bu yerda: -suv bug'ining nam havodagi ulishi va namlik miqdorini ifodalaydi.
Namlikni boshqarish muhim bo'lgan jarayonlarni tahlil qilishda ushbu formuladan foydalaniladi:

$$\mu_{aw}(\phi, t) = R(t + 27315) \ln(\phi) \quad (20)$$

bu yerda R - Suv bug'ining gaz konstantasi ($R = 461.5 \text{ J} / (\text{kg} \cdot \text{K})$), $\mu_{aw}(\phi, t)$, - nam havoning kimyoviy potentsiali.

4-rasm. Havo bosimining vaqtga qarab o'zgarish grafikasi.

Havo bosimining vaqt (soat) bo'yicha 0.0 MPa dan 0.6ga ko'tarilgan grafiki keltirilgan.

Nam havoning molyarlik issiqlik sig'imini yoki fazoviy massaviy xususiyatlarini aniqlashda ishlatiladi. U havo tarkibidagi namlik (suv bug'i) va quruq havo miqdorining o'zaro ta'sirini hisobga oladi.

$$c_{m_{aw}}(\phi, t, P_{aw}) = \frac{d_{aw}(\phi, t, P_{aw})}{R \cdot (t+273,15)} \cdot \frac{P_a}{P_{aw}-P_s(t)}; \quad (21)$$

bu yerda: $c_{m_{aw}}(\phi, t, P_{aw})$ - o'ziga xos izotermik massa sig'imi, $d_{aw}(\phi, t, P_{aw})$ - namlikning massaviy ulushi, ya'ni havo va suv bug'i o'rtasidagi nisbat, - nam havoning umumiy bosimi.

Quyidagi formulalar donni namlash jarayonining bir necha parametrlarini modellarini o'z ichiga olgan. Jumladan havo nisbiyligi va donni namlikning so'rilish ko'rsatkichlari keltirilgan. Ushbu modellardan foydalanib qurilmaning ishlash jarayonini hisoblash mumkin.

Qurilmada donni sovuq konditsionerlash uchun tajriba o'tkazildi. Mazkur tajriba natijalari tahlil qilindi. Donni datslabki namligi 8.3%ni tashkil qildi va 6soat mobaynida qurilmaning vertical vali aylanishlar soni daqiqasiga 18marta aylanganda kompressordan chiqayotgan havo bosimi 10MPa bilan namlik 16.6%ni tashkil qildi.

5-rasm. Tajriba qurilmasidan olingan natijalar.

Don mahsulotlarini namlash usullari va qurilmalarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, eng samarali va keng qo'llanadigan usul sovuq konditsioner usuli hisoblanadi. Ushbu usulni qo'llash orqali yuqori samaradorlikka erishish, suv va energiya sarfini kamaytirish mumkin. Biroq, mavjud tahlillar natijasida donni namlash uchun maxsus qurilmalarning yo'qligi aniqlangan bo'lib, buning o'rniga ko'pincha suvda ivitish usuli qo'llanadi. Mazkur usulning asosiy kamchiligi sifatida ko'p vaqt va katta miqdorda suv sarfi talab qilinishi ajratib ko'rsatiladi. Shu sababli, don mahsulotlarini sovuq konditsionerlashga asoslangan yangi texnologiyalarni joriy qilish zaruriyati mavjud.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yangi qurilmalar va usullarni ishlab chiqishda energiya va suvni tejashni ta'minlash, namlash samaradorligini oshirish, shuningdek, texnologik jarayonlarning ekologik xavfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratish kerak. Namlikning tarqalishi va uzatilishini tushuntiruvchi koeffitsientlarni aniqlashda yuzaga keladigan murakkabliklar sababli, ushbu jarayonni matematik modellar har doim ham samarali emas. Shu bois, tajriba natijalariga asoslangan koeffitsientlarni aniqlash va ular yordamida namlash jarayonlarini hisoblash usullarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Don mahsulotlarini namlash bo'yicha olib borilgan tahlillar va tajribalar yangi avlod qurilmalarini loyihalash va ulardan foydalanish bo'yicha ilmiy va amaliy asos yaratishga imkon beradi. Bu esa sanoatda resurslarni tejash va samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. С.А.Подгорный Автоматизация контроля и управления холодным кондиционированием зерна перед помолом 2005
2. Асташко В. Н. Технологические основы автоматизации этапа отволаживания зерна: Дисс. к.т.н. - М., 1979.
3. Влияние тепла и влаги на процессы переработки и хранения зерна. Егоров Г. А. -М., «Колос», 1973.
4. Егоров Г. А. Теоретический анализ сорбционного увлажнения зерна. - М., ЦНИИТЭИ Минзага СССР, труды ВНИИЗ, 1970, вып. 70.

5. Егоров Г. А. Влияние тепла и влаги на процессы переработки и хранения зерна. — М.: Колос, 1973.
6. Егоров Г. А. Технологические свойства зерна. - М.: Агропромиздат,
7. Клеев И. А. Значение температуры при хранении зерна. -М., Заготиздат, 1947.
8. Марценюк А. В. Интенсификация гидротермической обработки на мельницах посредством вибрационного воздействия на зерно при холодном кондиционировании: Дисс. к.т.н. 1992.
9. Гинзбург А. С., Дубровский В. П., Казаков Е. Д. Влага в зерне. Колос, 1970. -205 с.
10. Гинзбург А. С., Громов М. А. Теплофизические свойства зерна, муки и крупы. -М.: Колос, 1984. -304 с
11. Гинзбург А. С., Дубровский В. П., Казаков Е. Д., Окунь Г. С., Резчиков В. А. Влага в зерне.«Колос», 1969
12. Анисимова Л. В. Исследование особенностей взаимодействия анатомических частей зерна пшеницы с водой при гидротермической обработке: Дисс. к-т.н. 1977
13. S.Tursunov,Z.Muqimov,B.Norinboyev. “Donni saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi” Toshkent “Ijod-Press”2019
14. A.Yusupov, G.Akramova “Don maxsulotlari sifat ko’rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish” Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot 2024

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

